

Особенности приграничного сотрудничества Санкт-Петербурга и регионов Юго-Восточной Финляндии

Межевич Николай Маратович

Санкт-Петербургский государственный университет
Факультет международных отношений
Профессор кафедры европейских исследований
Доктор экономических наук, профессор
mez13@mail.ru

Спиридонова Вероника Владимировна

Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга
Специалист Управления международного сотрудничества
Аспирант кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета
it.nika@me.com

РЕФЕРАТ

Приграничное сотрудничество Финляндии и России является одним из приоритетных направлений международных интеграционных отношений нашей страны и Европейского союза. Цель настоящей статьи — изучение межрегионального взаимодействия России и Финляндии в аспекте развития проектов и программ укрепления внешних связей и приграничного сотрудничества. В соответствии с целью исследования ставится задача анализа особенностей приграничного сотрудничества Санкт-Петербурга и регионов Юго-Восточной Финляндии (Кюменлааксо, Южная Карелия), реализуемого в рамках проектов Программы приграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства и партнерства. В статье выявлены сущность и проявления процессов приграничного сотрудничества Санкт-Петербурга и регионов Юго-Восточной Финляндии в рамках Программы приграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства и партнерства. Сделан вывод, что программы приграничного сотрудничества оказывают положительный эффект на развитие приграничных контактов между Санкт-Петербургом и регионами Юго-Восточной Финляндии. Целесообразно продолжать диалог между Россией и Финляндией по расширению зоны их применения и качественному развитию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

приграничное сотрудничество, Европейский союз, Российская Федерация, Юго-Восточная Финляндия, Санкт-Петербург, Кюменлааксо, Южная Карелия

Mezhevich N. M., Spiridonova V. V.

Features of St. Petersburg and South-Eastern Finland Cross-Border Cooperation

Mezhevich Nikolai Maratovich

Saint-Petersburg State University (Russian Federation)
Faculty of International Relations
Professor of the Chair of European Studies
Doctor of Science (Economics), Professor
mez13@mail.ru

Spiridonova Veronika Vladimirovna

Committee for External Relations of Saint-Petersburg (Russian Federation)
Specialist of the International Cooperation Department
Saint-Petersburg State University
Postgraduate Student of the Department of European Studies, Faculty of International Relations
it.nika@me.com

ABSTRACT

Cross-border cooperation between Finland and Russia is one of the priorities of international integration relations between our country and the European Union. The purpose of this article — the study of inter-regional cooperation between Russia and Finland in the aspect of development projects and programs to strengthen external relations and cross-border cooperation European Union. In accordance with the purpose of the study seeks to analyze the features of cross-border cooperation between St. Petersburg and regions of South-Eastern Finland (Kymenlaakso, South Karelia), implemented in the framework of the ENPI PPP projects. The article has a theoretical and practical interest for specialists studying cross-border cooperation. The essence and manifestation of the processes of cross-border cooperation between St. Petersburg and regions of South-Eastern Finland within the framework of the ENPI PPP are revealed. It was concluded that the program ENPI CBC have a positive effect on the development of cross-border contacts between St. Petersburg and the regions of South-Eastern Finland. It is advisable to continue the dialogue between Russia and Finland to expand their application and qualitative development of the zone.

KEYWORDS

cross-border cooperation, the European Union, Russian Federation, South-East Finland, St. Petersburg, Kymenlaakso, South Karelia

Введение

Одним из ключевых направлений российской внешней политики являются международные интеграционные отношения между нашей страной и Европейским союзом. Особое значение во многих европейских интеграционных процессах для России имеет Финляндия [1, с. 67]. Приоритетом развития российско-финляндских отношений остаются вопросы межрегионального приграничного сотрудничества [5]. Приграничные российские регионы в силу своего геоэкономического положения выступают в качестве естественных «мостов» экономического сотрудничества соседних стран. При этом роль арены взаимодействия и кооперации России и Финляндии играют регионы Северо-Западного федерального округа и Юго-Восточной Финляндии.

С того момента, когда Балтийский регион стал неотъемлемым элементом мировой политики, активное участие в приграничном сотрудничестве принимал Санкт-Петербург [3; 4; 10, с. 66]. Основой межрегионального сотрудничества между Санкт-Петербургом и Финляндией с 2007 г. стали программы и проекты, реализуемые в рамках Европейского инструмента соседства и партнерства (ЕИСП) [6]. В настоящее время данные программы завершены. 18 декабря 2015 г. Европейской комиссией одобрена Совместная Программа Действий (СПД) «Юго-восточная Финляндия — Россия 2014–2020». В течение первого квартала 2016 г. запущен процесс назначения Совместного Мониторингового Комитета и Органа Управления новой Программы.

В настоящей статье представлены отдельные результаты исследования приграничного сотрудничества России и Финляндии, проводимого авторами в 2015–2016 гг. Территория исследования охватывает Санкт-Петербург и приграничные регионы Юго-Восточной Финляндии (Кюменлааксо, Южная Карелия).

Географические и социально-экономические характеристики территории

Территория русско-финского приграничного сотрудничества, рассматриваемая в настоящей статье, расположена на северо-восточной окраине территории Европейского союза и Северо-Западе России и включает в себя два региона Финляндии (Кюменлааксо, Южная Карелия) и город федерального значения Санкт-Петербург.

Кюменлааксо и Южная Карелия являются частью Южной Финляндии (фин. EteläSuomi). Санкт-Петербург входит в Северо-Западный федеральный округ России. В 2013 г. площадь рассматриваемых финских территорий составляла примерно 3,8% площади страны, а население — 5,8% всего финского населения (313 776 человек). Рассматриваемая часть территории России — это приблизительно 5,2 млн чел. (3,6% от общей численности населения страны)¹. Таким образом, территория исследования частично совпадает с территорией программы сотрудничества ЕИСП «Юго-Восточная Финляндия — Россия».

Очевидной особенностью, обуславливающей характер приграничного сотрудничества Санкт-Петербурга, Кюменлааксо и Южной Карелии, является значительная дифференциация правового статуса, экономического уровня и потенциала развития данных регионов, различие экономических интересов по многим вопросам.

Санкт-Петербург является урбанистическим регионом с динамическим ростом, фактически объединяющим не только собственно свою территорию, но и примыкающие к ней территории, организационно от нее отделенные, но управляемые в общих интересах. Характерной чертой региональной политики Санкт-Петербурга является его большая открытость во внешний мир. Именно здесь более интенсивно идут процессы социокультурного и экономического взаимодействия. С точки зрения социально-экономических и пространственных характеристик между регионами Финляндии и Санкт-Петербургом существуют различия, которые можно проследить при анализе основных социально-экономических показателей территорий (представлены в табл. 1, 2).

Таблица 1

Базовые социально-экономические характеристики территорий

Регион	Население 31.12.2012, чел.	Плотность насе- ления 01.01.2013, чел./км ²	Протяженность общей границы, км
Финляндия	5 426 674	18	1340
Кюменлааксо	181 421	35	18
Южная Карелия	132 355	25	120
Россия	141 914 509	9	1340
Санкт-Петербург	4 600 276	3390	0
Ленинградская обл.	1 629 595	20	135

Источник: Программа Приграничного Сотрудничества «Европейский инструмент соседства (ППС ЕИС) «Юго-Восточная Финляндия — Россия» 2014–2020 Совместная программа действий Проект от 5 февраля 2015 г.

Особенности приграничного сотрудничества

Санкт-Петербург осуществляет функции, которые принято называть «столичными», имеющими как внутренний, так и международный аспекты. Прежде всего, Санкт-Петербург — это центр размещения федеральных властей и представительств всех субъектов РФ (внутренний аспект). Современная миссия Санкт-Петербурга состоит в создании ценностных ориентиров, генерации и внедрении передовых идей, развитии Санкт-Петербурга как центра мировой культуры и международного сотрудни-

¹Программа Приграничного Сотрудничества «Европейский инструмент соседства (ППС ЕИС) «Юго-Восточная Финляндия — Россия» 2014–2020 Совместная программа действий Проект от 5 февраля 2015 г. [Электронный ресурс]. URL: <http://economy.gov.ru> (дата обращения: 15.01.2016).

чества¹. Санкт-Петербург в значительной степени интегрирован в мирохозяйственные связи. Немаловажным направлением развития Санкт-Петербурга является расширение международного и межрегионального экономического сотрудничества, дальнейшая интеграция в мировую хозяйственную систему (международный аспект)².

В какой-то степени приграничное сотрудничество данных регионов в рамках ЕИСП можно назвать «односторонним»: на российской стороне в сотрудничестве участвует город федерального значения со статусом субъекта федерации мегаполис Санкт-Петербург, в то время как финская сторона в программах сотрудничества представлена двумя небольшими регионами (с небольшими городами, как их административными центрами). Это в определенной степени осложняет сотрудничество по той причине, что значительная часть потоков и процессов происходит через участок русско-финляндской границы между двумя мегаполисами (Санкт-Петербургом и Хельсинки), которые, в свою очередь, гораздо лучше связаны глобальными сетями взаимодействия. Не может не вызывать обоснованное беспокойство небольшой бюджет ЕИСП для региональных проектов. Это непосредственно касается Санкт-Петербурга, где в частности только программа развития малого и среднего бизнеса на четыре года составляет более 12 млрд руб.³ Это приблизительно четвертая часть всего бюджета программы (ЕИС).

По мнению некоторых экспертов (Санкт-Петербург), программы ЕИС больше подходят для приграничного сотрудничества муниципальных образований Ленинградской области и Финляндии. Согласованные бюджеты недостаточны для города таких масштабов, как Санкт-Петербург. Таким образом, в случае Санкт-Петербурга, где сосредоточена большая часть проектов приграничного сотрудничества, существует определенное расхождение между целями программы приграничного сотрудничества и стратегическим значением Санкт-Петербурга для СЗФО и России в целом.

В настоящее время приграничное сотрудничество Санкт-Петербурга, Кюменлааксо и Южной Карелии включает комплекс законодательных, административных и экономических мероприятий, осуществляемых с разной степенью интенсивности, и определяется национальной и региональной политикой. Важную роль в приграничном сотрудничестве по обе стороны границы играют местные и региональные органы власти и управления, и они, безусловно, являются главными участниками межрегионального взаимодействия [9, с. 33; 13; 14].

На финской стороне региональные советы играют важную роль в координации деятельности структур приграничного сотрудничества, осуществляемого в рамках проектов ЕИСП. В крупных муниципальных образованиях (Лаппеенранта, Коуволла, Иматра, Котка, Хамина) существуют комитеты по содействию развитию приграничных отношений. Несмотря на недавние экономические и финансовые трудности финские муниципалитеты, особенно крупные, имеют достаточно средств, чтобы полноценно участвовать в приграничном сотрудничестве. Муниципалитеты Кюменлааксо и Южной Карелии, как правило, участвуют в совместных проектах в сфере экономического развития путем совместного финансирования компаний. В задачи органов муниципального самоуправления входят поощрение и облегчение доступа к инвестициям, например, путем улучшения институциональной среды, создания бизнес-инкубаторов, обеспечивающих консультационные и информационные услуги для существующих и перспективных компаний.

¹ О Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года: пост. Правительства Санкт-Петербурга от 13 мая 2014 г. № 355 [Электронный ресурс]. URL: http://spbstrategy2030.ru/?page_id=102 (дата обращения: 12.04.2016).

² Официальный сайт «Санкт-Петербург 2030» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.peterburg2030.ru/mission/> (дата обращения: 13.02.2016).

³ Программа развития малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге на 2012–2015 годы [Электронный ресурс]. URL: <http://gov.spb.ru> (дата обращения: 01.02.2016).

Структура экономики на исследуемой территории

Единица	Санкт-Петербург	Ленинградская область	Южная Карелия	Кюменлааксо
Средний ВВП на душу населения				
\$	8583,57	6663,39	30 162,0	35 382,0
Среднемесячный доход на душу населения				
\$	567,30	365,85	3036,00	3032,00
Уровень безработицы				
%	0,7	4,3	13,9	12,8

Источники: Программа Приграничного Сотрудничества «Европейский инструмент соседства (ППС ЕИС) «Юго-Восточная Финляндия — Россия» 2014–2020 Совместная программа действий Проект от 5 февраля 2015 г.

В числе таких финских компаний можно отметить Киппобыл (Кюменлааксо). В регионе Южной Карелии — Кехю (в Иматре). Кроме того, в Финляндии действуют ЭЛЮ-центры — центры экономического развития, транспорта и окружающей среды, реализующие задачи государственного управления и развития в регионах. ЭЛЮ-центры являются важными участниками и даже координаторами приграничного сотрудничества в регионе, особенно в части крупномасштабных инфраструктурных проектов. ЭЛЮ-центры Юго-Восточной Финляндии находятся в городах Коуволы и Лаппеенранта.

Основным административным органом, ответственным за международное и приграничное сотрудничество Санкт-Петербурга, является Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга. Функции этого комитета заключаются в реализации государственной политики и государственного управления в сфере международного и межрегионального сотрудничества и межнациональных отношений на территории Санкт-Петербурга, а также координация деятельности иных исполнительных органов государственной власти в этой сфере.

К числу субъектов приграничного сотрудничества относятся координационные центры сотрудничества в регионе, комитеты и институты сотрудничества. Активное участие в приграничном сотрудничестве сегодня принимают профильные комитеты и соответствующие государственные органы (напр., таможенная и пограничная службы). С точки зрения практического управления и развития трансграничного взаимодействия, можно отметить значительную роль Федерального агентства по обустройству Государственной границы Российской Федерации («Росграница»). Этот орган участвует в реализации крупномасштабных проектов в рамках ЕИСП.

Кроме правительственных органов, на уровне города и СЗФО есть консульства, торгово-промышленные палаты (в том числе русско-финская), Совместный Мониторинговый комитет ЕИСП («Юго-Восточная Финляндия — Россия») и Совет Министров Северных стран, который также является заметным участником международного и трансграничного сотрудничества.

Активными участниками приграничного сотрудничества являются университеты и политехнические институты Санкт-Петербурга. Проводимая на федеральном уровне реформа высшего образования способствует росту уровня международной ориентации российских образовательных учреждений высшего профессионального образования. В Кюменлааксо и Южной Карелии существует большое число высших учебных заведений, которые участвуют в международном сотрудничестве с Россией

(Технологический университет Лаппеенранта, Политехнический институт Кюменлааксо). В числе таких международных проектов можно отметить проект «UniC — финско-российское сотрудничество университетов по созданию новых бизнес-знаний». Целью проекта является развитие бизнес-контактов и кооперации между приграничными регионами России и Финляндии на основе сотрудничества университетов-партнеров в области распространения знаний и информации о бизнес-среде функционирования компаний. Главными целевыми группами проекта являются руководители и эксперты компаний, действующих в сфере совершенствования технологий охраны окружающей среды и организации здравоохранения. Обе эти сферы приоритетны в планах стратегического развития приграничных регионов и, особенно, в регионах Кюменлааксо и Южная Карелия, а также в Санкт-Петербурге¹.

Активное развитие приграничного сотрудничества рассматриваемых территорий непосредственно затрагивает многие жизненно важные сферы: экономику, социальную сферу, культуру, образование, спорт, досуг [8, с. 76; 11]. Однако потенциальными драйверами трансграничной интеграции экспертами признаются торговля и инвестиции.

Санкт-Петербург играет важную роль в развитии финской деловой активности в России. Приграничному сотрудничеству способствует значительный потенциал человеческих ресурсов на российской стороне с точки зрения высокой плотности партнеров приграничного сотрудничества в Санкт-Петербурге, а также сравнительно зажиточного населения и демографической ситуации в мегаполисе (большое количество молодежи).

Примерно две трети финских инвестиций приходится на покупку недвижимости в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Наиболее значительные инвестиции в последние годы были сделаны в розничную торговлю (группа Стокманн), продукты питания (Фацер и Валио), производство шин (Нокиан Ренкаат) и строительство (ЮИТ). Как правило, эти компании производят продукцию для внутреннего российского рынка. Наблюдается значительный рост числа совместных проектов российских и финских высокотехнологических компаний и научно-исследовательских учреждений. Как пример можно привести финскую компанию Технополис, которая реализует программу создания сети технопарков в Санкт-Петербурге. Российские фирмы в Кюменлааксо и Южной Карелии в основном относятся к малому бизнесу. Это небольшие торговые и логистические компании, зачастую с одним владельцем.

В регионе Южная Карелия до 20% создаваемых предприятий имеют российских владельцев, а в Лаппеенранте только в 2011 г. было открыто более 20 российских предприятий. К числу таких предприятий можно отнести Цитомед. Примером российских инвестиций в сферу услуг можно считать спортивно-рекреационный центр Сириус в городе Пюттис (Кюменлааксо). Интересно отметить, что Юго-Восточная Финляндия стала своего рода «пригородом» Санкт-Петербурга, так как данный регион все чаще служит в качестве места для регулярных поездок горожан в выходные дни, для торгового туризма, для проведения досуга, для покупки второго дома и т. д. Кроме того, пересечение границы с Финляндией становится все более простым способом попасть на территорию ЕС [2, с. 163].

Малый бизнес Финляндии, не столь уверенный в своих силах из-за отсутствия опыта ведения дел в России, пока редкое явление на российском рынке. Еще су-

¹Отчет Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга о ходе реализации в 2015 г. приглашений Правительства Санкт-Петербурга и исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга об осуществлении международного сотрудничества, международных и внешнеэкономических связей [Электронный ресурс]. URL: [http://www.kvs.spb.ru/userfiles/2016/document\(186\)111.pdf](http://www.kvs.spb.ru/userfiles/2016/document(186)111.pdf) (дата обращения: 12.05.2016).

существует определенный «разрыв» между двумя бизнес-культурами и, в меньшей степени, коммуникационные проблемы, что препятствует малым предприятиям Финляндии использовать свой потенциал сотрудничества. Знание финского языка зачастую становится необходимым для ведения бизнеса в Финляндии [7, с. 30; 12]. Это ставит вопрос о необходимости разработки целевых программ подготовки кадров и информационной поддержки предприятий. Некоторые, очевидно, могут быть реализованы в рамках ППС «Юго-Восточная Финляндия — Россия» на период 2014–2020 гг.

«Локомотивами» приграничного сотрудничества в исследуемом регионе являются организации и предприятия государственного сектора. Можно выделить четыре основных кластера в конфигурации приграничной сети сотрудничества, условно обозначаемые как 1) образование и НИОКР, 2) социальные услуги, 3) экологические проблемы и безопасность на море, 4) сельское хозяйство. Данные кластеры представляют собой относительно однородные сферы совместной деятельности, но различаются с точки зрения организационно-правового механизма и территориальных границ.

Значительную коммерческую ориентацию среди них имеет кластер «образование и НИОКР». В него входят научно-исследовательские и образовательные учреждения России и Финляндии, два комитета регионального развития Кюменлааксо и Южной Карелии, несколько управленческих структур (профильных комитетов Правительства Санкт-Петербурга) и несколько частных предприятий. В число участников этой тематической подсети входят организации, как международного, так и национального и регионального уровней.

Выводы

Многолетнее взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления, представителей частного бизнеса, общественных организаций в рамках различных программ и проектов Санкт-Петербурга и регионов Юго-Восточной Финляндии привело к значительному наращиванию потенциала приграничного сотрудничества с обеих сторон.

В целом приграничное сотрудничество Санкт-Петербурга и регионов Юго-Восточной Финляндии является примером того, что И. Сон трактует как «геоэкономическая модель трансграничной интеграции, основанная на асимметричных взаимодействиях» [15]. Этот характер взаимодействия также прослеживается и в текущих программах приграничного сотрудничества, которые уделяют большое внимание увеличению мобильности на участке русско-финляндской границы за счет роста инвестиций в пунктах пересечения границ и облегчению делового сотрудничества. Программа приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия — Россия» в значительной степени сосредоточена на конкретных сферах, таких как, например, культура и спорт, в то время как таким политически амбициозным целям, как формирование в регионе программы функциональной приграничной области, уделяется незначительное внимание.

Кризис на Украине, начавшийся в 2014 г., вновь заставил задуматься о потенциальном влиянии геополитики на приграничное сотрудничество и стратегии регионального развития России и Финляндии. Сегодня существует «растущее чувство неопределенности» относительно дальнейшего развития событий ввиду изменений геополитических и геоэкономических стратегий России. Если данная тенденция продолжится, со временем это может оказать существенное влияние на проницаемость русско-финляндской границы и степень «трансграничности» стратегий развития приграничных регионов России и Финляндии.

Литература

1. Старкова Н. О. Перспектива интеграции России с ЕС // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 2010. № 32. С. 63–71.
2. Кивинен М. Россия и Финляндия как европейские общества // Мир России: Социология, этнология. 2012. Т. 21. № 2. С. 162–164.
3. Косов Ю. В. Интеграционные процессы в современном мире и внешние связи северо-запада России // Управленческое консультирование. 2006. № 4 (24). С. 227–228.
4. Косов Ю. В. Трансграничное региональное сотрудничество: Северо-Запад России // Полис. Политические исследования. 2003. № 5. С. 145–153.
5. Косов Ю. В., Владимировна Н. В. Трансграничные региональные связи государств балтийского моря // Управленческое консультирование. 2005. № 3 (19). С. 67–74.
6. Косов Ю. В., Грибанова Г. И. Стратегия ЕС для региона Балтийского моря: проблемы и перспективы международного сотрудничества // Балтийский регион. 2016. Т. 8. № 2. С. 48–66.
7. Манукян А. Р. Мультикультурализм как форма противодействия экстремистской деятельности // Новое слово в науке: перспективы развития. 2015. № 4 (6). С. 29–30.
8. Микуленко Д. Г. Россия и Финляндия: прошлое, настоящее и будущее // Актуальные проблемы современных международных отношений. 2013. № 1. С. 74–78.
9. Нарышкин А. А. Развитие внешнеэкономических связей между Россией и Финляндией в современных условиях // Проблемы современной экономики. 2012. № 1. С. 335–338.
10. Худoley К. К. Санкт-Петербург в Балтийском регионе // Балтийский регион : [об.] / Рос. гос. ун-т им. И. Канта, С.-Петерб. гос. ун-т. 2009. № 1. С. 64–73.
11. Шхагапсоева М. Х. Средовая организация гражданско-правового воспитания // Развитие личности в образовательных системах : материалы XXXI Междунар. психолого-пед. чтений. Ростов-на-Дону : Армавир, 2012. С. 332–337.
12. Kosonen R. Suomen ja Venäjän taloussuhteet. The economic Relations of Finland and Russia; presentation. School of Business at Aalto University. CEMAT, 14–15. 3. 2013.
13. Laine J. New Threats, Challenges, and Finnish-Russian Cross-Border Security Cooperation: A Finnish Perspective // Eurolimes. 2015. N 20. P. 125–142.
14. Németh S., Fritsch M., Eskelinen H. Cross-Border Cooperation and Interaction between Southeast. Finland and its Neighboring Russian Regions of Leningrad Oblast' and St. Petersburg. Case Study Report. November 2014.
15. Sohn I. East Asia's Counterweight Strategy: Asian Financial Cooperation and Evolving International Monetary Order // UNCTAD: сайт Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) [Электронный ресурс]. URL: <http://g24.org/wp-content/uploads/2014/03/Sohn-1.pdf> (дата обращения: 12.08.2016).

References

1. Starkova N. O. *The prospect of Russia's integration with the European Union* [Perspektiva integratsii Rossii s ES] // Bulletin of the Rostov State University of Economics [Vestnik Rostovskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta]. 2010. N 32. P. 63–71. (rus)
2. Kivinen M. *Russia and Finland as European society* [Rossiya i Finlyandiya kak evropeiskie obshchestva] // World of Russia: Sociology, Ethnology [Mir Rossii: Sotsiologiya, etnologiya]. 2012. T. 21. N 2. P. 162–164. (rus)
3. Kosov J. V. *Integration processes in the modern world and external relations northwest Russia* [Integratsionnye protsessy v sovremennom mire i vneshnie svyazi severo-zapada Rossii] // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2006. N 4 (24). P. 227–228. (rus)
4. Kosov J. V. *Cross-border regional cooperation: the North-West of Russia* [Transgranichnoe regional'noe sotrudnichestvo: Severo-Zapad Rossii] // Polis. Political studies [Polis. Politicheskie issledovaniya]. 2003. N 5. P. 145–153. (rus)
5. Kosov J. V., Vladimirova N. V. *Cross-border regional relations of the Baltic Sea* [Transgranichnye regional'nye svyazi gosudarstv baltiiskogo moraya] // Management Consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2005. N 3 (19). P. 67–74. (rus)
6. Kosov J. V., Griбанова G. I. *The EU Strategy for the Baltic Sea Region: challenges and prospects of international cooperation* [Strategiya ES dlya regiona Baltiiskogo morya: problemy i perspektivy mezhdunarodnogo sotrudnichestva] // Baltic region [Baltiiskii region]. 2016. T. 8. N 2. P. 48–66. (rus)

7. Manukyan A. R. *Multiculturalism as a form of counteracting extremist activities* [Mul'tikul'turalizm kak forma protivodeistviya ekstremistskoi deyatel'nosti] // The new word in science: prospects for development [Novoe slovo v nauke: perspektivy razvitiya]. 2015. N 4 (6). P. 29–30. (rus)
8. Mikulenko D. G. *Russia and Finland: Past, Present and Future* [Rossiya i Finlyandiya: proshloe, nastoyashchee i budushchee] // Actual problems of modern international relations [Aktual'nye problemy sovremennykh mezhdunarodnykh otnoshenii]. 2013. N 1. P. 74–78. (rus)
9. Naryshkin A. A. *The development of foreign economic relations between Finland and Russia in modern conditions* [Razvitie vneshneekonomicheskikh svyazei mezhdru Rossiei i Finlyandiei v sovremennykh usloviyakh] // Problems of modern economy [Problemy sovremennoi ekonomiki]. 2012. N 1. P. 335–338. (rus)
10. Khudoley K. K. *St. Petersburg in the Baltic region* [Sankt-Peterburg v Baltiiskom regione] // The Baltic region: [collection] / Ros. state. Univ them. Kant, St. Petersburg State Univ. 2009. N 1. P. 64–73. (rus)
11. Shhagapsoeva M. H. *Environmental organization of civil-law education* [Sredovaya organizatsiya grazhdansko-pravovogo vospitaniya] // Personality development in educational systems [Razvitie lichnosti v obrazovatel'nykh sistemakh]: materials XXI Intern. psychological and ped. readings. Rostov-na-Donu : Armavir, 2012. P. 332–337. (rus)
12. Kosonen R. *Suomen ja Venäjän taloussuhteet. The economic Relations of Finland and Russia*; presentation. School of Business at Aalto University. CEMAT, 14–15. 3. 2013.
13. Laine J. *New Threats, Challenges, and Finnish-Russian Cross-Border Security Cooperation: A Finnish Perspective* // Eurolimes. 2015. N 20. P. 125–142.
14. Németh S., Fritsch M., Eskelinen H. *Cross-Border Cooperation and Interaction between South-east. Finland and its Neighboring Russian Regions of Leningrad Oblast' and St. Petersburg*. Case Study Report. November 2014.
15. Sohn I. *East Asia's Counterweight Strategy: Asian Financial Cooperation and Evolving International Monetary Order* // UNCTAD [Electronic resource]. URL: <http://g24.org/wp-content/uploads/2014/03/Sohn-1.pdf> (date of access: 12.08.2016).